

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 129–131

BIOCHEMICKÉ ZÁPALOVÉ MARKERY – CESTA K EFEKTÍVNEJ ANTIBIOTICKEJ LIEČBE U KRITICKY CHORÉHO? BIOCHEMICAL INFLAMMATION MARKERS – THE WAY TOWARDS EFFECTIVE ANTIBIOTIC TREATMENT OF A CRITICAL PATIENT?

Palenčíková Erika, Pivovarníková Hedviga, Romanová Ľubomíra
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny FNŠP J.A. Reimana, Prešov.

palencikova.erika@gmail.com

SÚHRN

Infekcia, sepsa a septický šok sú jedným z najčastejších dôvodov morbiditu a mortality u kriticky chorých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Kľúčovým momentom je včasná diagnostika a neodkladné zahájenie liečby. Určenie správnej diagnózy sa opiera o 3 piliere: a./ klinický obraz, b./ laboratórna diagnostika: mikrobiologický nález/ biochemické vyšetrenie, c./ zobrazovacie metódy. Biomarkery sa čoraz častejšie používajú u pacientov so závažnými infekciami v prostredí intenzívnej medicíny na doplnenie klinického hodnotenia a interpretácie iných diagnostických a prognostických testov. Hlavným cieľom vyšetrovania takýchto krvných markerov je (1) zlepšiť diagnostiku infekcií (t. j. rozlíšenie medzi bakteriálnou vs. vírusovou vs. mykotickou vs. neinfekčnou príčinou), (2) pomôcť pri včasnej stratifikácii rizika a poskytnúť tak prognostické informácie o riziku mortality a iných nepriaznivých výsledkov a (3) optimalizovať podávanie antibiotík individuálnym potrebám pacientov („antibiotic stewardship“).

Kľúčové slová: sepsa; infekcia; antibiotická liečba; CRP; procalcitonín; biomarkery

ABSTRACT

Infection, sepsis, septic shock are one of the most common reasons for morbidity and mortality of critical-

ly ill patients in intensive care units. The key moment is early diagnosis and immediate initiation of treatment. Determining the correct diagnosis is based on 3 pillars: a./ clinical picture, b./ laboratory diagnostics: microbiological findings/ biochemical examination, c./ radiological finding. Biomarkers are increasingly used in patients with serious infections in the critical care setting to complement clinical judgment and interpretation of other diagnostic and prognostic tests. The main purposes of such blood markers are (1) to improve infection diagnosis (i.e., differentiation between bacterial vs. viral vs. fungal vs. non-infectious), (2) to help in the early risk stratification and thus provide prognostic information regarding the risk for mortality and other adverse outcomes, and (3) to optimize antibiotic tailoring to individual needs of patients (“antibiotic stewardship”).

Key words: sepsis; infection; antibiotic treatment; CRP; procalcitonin; biomarkers

ÚVOD

Sepsa je hlavnou príčinou úmrtnosti a kritických ochorení na celom svete. Včasná a presná diagnostika sepsy a odlíšenie od neinfekčných príčin sú rozhodujúce pre rýchle zahájenie tekutinovej resuscitácie a antibiotickej liečby. Sepsa je charakterizovaná ako dysregulovaná re-

akcia hostiteľa na infikujúci patogén. Diagnostický algoritmus vo včasnej fáze rozvoja sepsy pozostáva zo 4 pilierov:

1. klinická diagnostika (4 SIRS kritéria, prítomnosť infekcie, prítomnosť MODS)
2. laboratórna diagnostika (využitie a význam setu biomarkerov zápalu a sepsy)
3. mikrobiologická diagnostika (prítomnosť patogénov , toxínov, bakteriálnej DNA)
4. zobrazovacie metódy (využitie USG, CT, NMR na diagnostiku ložiska infekcie)

Klinicko-biochemická diagnostika sepsy

Klinicko-biochemická diagnostika sepsy využíva cirkulujúce bunky a endogénne látky (biomarkery), ktoré identifikujú systémový zápal, sepsu a SIRS, významne korelujú s patologickým procesom, kvantifikujú jeho závažnosť a majú prediktívnu a prognostickú hodnotu. Biomarkery systémového zápalu objektivizujú klinický stav a sú kľúčovým pilierom v diagnostike sepsy. U kriticky chorých pacientov so závažnými infekciami existujú tri hlavné oblasti, v ktorých môžu biomarkery zlepšiť klinický manažment : (1) zlepšiť diagnostiku infekcie (t. j. rozlíšenie medzi bakteriálnou vs. vírusovou vs. mykotickou infekciou vs. neinfekčné), čo sa môže premietnuť do lepšej empirickej

liečby pacienta, (2) pomôcť pri včasnej stratifikácii rizika a tým poskytnúť prognostické informácie, ktoré môžu zlepšiť rozhodnutia o mieste starostlivosti (napr. skoré prepustenie alebo eskalácia starostlivosti) a (3) optimalizovať terapeutické rozhodnutia (napr. pokiaľ ide o antibiotiká prispôbené individuálnym potrebám pacientov, termín nazývaný „antibiotic stewardship“)

Na laboratórnu diagnostiku sepsy a SIRS možno využiť niekoľko desiatok markerov, z ktorých prevažná časť nie je v rutinej klinickej praxi dostupná. Preto sa vyselektovalo 16 parametrov imunitne-zápalovej odpovede (IRS-16), z ktorých kľúčové postavenie má celkove 10 markerov: diferencovaný počet leukocytov (neutrofilov a lymfocytov), počet trombocytov a plazmatické hladiny prokalcitonínu, C-reaktívneho proteínu, albumínu, D-diméru, glukózy a celkového alebo HDL-cholesterolu.

Kinetika zápalových markerov sa vyznačuje značnou variabilitou, lebo je závislá od intenzity infekčného/neinfekčného inzultu, od získaných a vrodených predispozícií každého jedinca. Sepsa ako klinický syndróm sa vyznačuje tiež veľkou zápalovo-mediátorovou variabilitou v závislosti od infekčného agens (G+sepsa, G-sepsa, meningokoková sepsa, mykotická sepsa), od dispozície postihnutého jedinca. Panel zvolených zápalových markerov predstavuje kombináciu parametrov s rôznou kinetikou, rôznou

Obr. 1. PCT algoritmus pre ATB liečbu (zdroj Rhee, 2016)

senzitivitou a špecificitou pre systémový zápalu a sepsu.

V posledných rokoch sa využívanie biomarkerov zápalu na jednotkách intenzívnej starostlivosti exponenciálne zvýšilo. Najviac študovaným markerom je prokalcitonín (PCT) - hormón, ktorý sa uvoľňuje v rôznych tkanivách v tele ako odpoveď na sepsu spôsobenú bakteriálnymi infekciami prostredníctvom stimulácie cytokínov (napr. interleukín [IL]-1 β , faktor nekrózy nádorov [TNF]- α a IL-6). Zaujímavé je, že interferón-gama (INF- γ), cytokín uvoľňovaný ako odpoveď na vírusové infekcie, znižuje upreguláciu PCT. To vedie k vyššej špecificite PCT na rozlíšenie bakteriálnej od vírusovej infekcie. U zdravých osôb je PCT produkovaný C-bunkami štítnej žľazy. Je kódovaný génom CALC1 lokalizovaným na 11. chromozóme. Je syntetizovaný ako preprokalcitonín, z ktorého vzniká PCT, ktorý je zložený z 116 aminokyselín. Ten sa nakoniec štiepi na 3 molekuly: aktívny kalcitonín, katakalcin a N-prokalcitonín. Takmer celý PCT vytvorený v C- bunkách je konvertovaný na kalcitonín. PCT sa do cirkulácie za normálnych okolností neuvolňuje a jeho hladina u zdravých jedincov je nízka (0.05 $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$). V priebehu zápalu je PCT produkovaný dvoma mechanizmami: priamou cestou indukovanou lipopolysacharidmi a ďalšími toxickými metabolitmi mikrobov a nepriamou cestou, ktorá je indukovaná mediátormi zápalu ako sú IL-6, TNF- α ... Viaceré práce ukazujú, že hladiny PCT sa medzi 2. a 6. hodinou od začiatku bakteriálnej infekcie rýchlo zvyšujú a vrchol dosahujú za 6-24 hodín.

PCT je biomarker, ktorý umožňuje včasnú diagnostiku sepsy, ale tiež monitorovanie antimikrobiálnej liečby (Obr. 1). Je užitočným nástrojom antibiotickej politiky a jeho využitie môže výrazne redukovať zbytočné podávanie antibiotík (ATB).

ZÁVER

Pri posudzovaní významu biomarkerov v diagnostike a monitorovaní septických stavov je dôležité, že:

- markery systémového zápalu sú neoddeliteľnou súčasťou diagnostického procesu a objektivizujú intenzitu zápalového procesu. Pomáhajú pri klinickom rozhodovaní.
- optimálne vyšetrujeme panel markerov – 10-16 parametrov z 5 kľúčových skupín.
- parametre vyšetrujeme z krvi pacienta v stanovených časových intervaloch (optimum 5x za 48 hodín). Zdôrazňujeme pritom dynamiku zmien hodnôt markera.
- Intenzitu zápalovej odpovede zaraďujeme do 4 stupňov/pásiem. Kombinácie týchto parametrov s rôznou kinetikou objektivizujú zápalový stav v čase a umožňujú predchádzať chybným hodnoteniam pre značnú laboratórnu variabilitu septických stavov.

LITERATÚRA

1. Zhang, T. et al. (2017) Procalcitonin-guided antibiotic therapy in critically ill adults: a meta-analysis. *BMC Infect Dis.* 17, 514 (2017). doi: 10.1186/s12879-017-2622-3.
2. Vijayan A. L. et al. (2017) Procalcitonin: a promising diagnostic marker for sepsis and antibiotic therapy. *J Intensive Care* 2017; 5: 51, doi: 10.1186/s40560-017-0246-8.
3. Rhee C. (2016) Using Procalcitonin to Guide Antibiotic Therapy. *Open Forum Infect Dis.* 2016 Dec 7;4(1):ofw249. doi: 10.1093/ofid/ofw249.